

Brotes de Influenza Aviar A: La Interconexión entre Salud Animal, Humana y el Futuro de la Seguridad Alimentaria

Felipe Ascencio

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
ascencio@cibnor.mx

Tema: México ha confirmado su primer caso humano de influenza aviar A (H5N1). Este caso se reportó el 1 de abril de 2025 y corresponde a una niña de tres años originaria de Durango, quien lamentablemente falleció el 8 de abril de 2025. Es importante que la población esté informada sobre cómo se transmite esta enfermedad y las medidas preventivas que se pueden tomar.

Introducción

El 1 de abril de 2025, la Secretaría de Salud, en colaboración con la SEMARNAT y la Secretaría de Agricultura, confirmó el primer caso humano de influenza aviar A (H5N1) en México. Se trataba de una niña de tres años que residía en el estado de Durango. La Secretaría de Salud ha comunicado a la población que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo para la salud pública asociado a este virus se considera bajo para la población en general. Por lo tanto, el consumo de carne de pollo o huevos bien cocidos no representa un peligro para la salud humana. La influenza zoonótica es una enfermedad que puede transmitirse de aves u otros animales a los humanos. Sin embargo, hasta ahora, no se ha encontrado evidencia de transmisión sostenida de persona a persona. La Secretaría de Salud sugiere buscar atención médica si se presentan síntomas como fiebre, conjuntivitis (picazón o enrojecimiento ocular), tos, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, sangrado o alteraciones en el estado de conciencia después de haber estado en contacto con aves u otros animales enfermos o fallecidos (Tabla 1).

2. ¿Qué tan común es la influenza aviar A (H5N1) en otros países?

La influenza aviar A (H5N1) ha sido documentada en diversos países a nivel mundial (Fig. 1). Aunque la transmisión a humanos es poco frecuente, el virus está ampliamente presente en aves, lo que mantiene el riesgo de transmisión zoonótica. Desde que comenzaron los registros de la enfermedad en el 2003 y hasta enero de 2025, la OMS ha informado sobre 964 casos de H5N1 en humanos, con una tasa de letalidad del 48%, lo que equivale a 466 muertes en 24 países (OPS/OMS, 2025).

El virus ha sido identificado en aves silvestres y domésticas en múltiples naciones, lo que ha resultado en brotes significativos en Asia, Europa y América. En la región de las Américas, entre 2022 y febrero de 2025, se han reportado 4,713 brotes en aves (19 países y territorios) y, durante este mismo período, se han registrado en la región 74 casos de H5N1 en humanos, siendo la mayoría en Estados Unidos (71 casos) y solo un caso en Canadá (OPS/OMS, 2025). Además, Chile y Ecuador han reportado algunos casos aislados de la H5N1 en humanos, mientras que en Europa y Asia, los informes

Tabla 1. Datos generales de la Influenza A, H5N1 (CDC, 2025).

Origen	El H5N1 se identificó por primera vez en 1996 en gansos en China y ha circulado en diversas poblaciones de aves desde entonces. Los brotes en aves domésticas han sido comunes, especialmente en Asia.
Agente causal	El virus de la influenza A (H5N1) pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Es un subtipo de virus de influenza aviar altamente patógeno, caracterizado por las proteínas de superficie hemaglutinina tipo 5 (H5) y neuraminidasa tipo 1 (N1). Su genoma de ARN segmentado facilita mutaciones y reordenamientos genéticos, lo que contribuye a su potencial pandémico.
Transmisión	La transmisión entre aves es eficiente, pero la transmisión a humanos es rara y generalmente ocurre tras el contacto directo con aves infectadas o sus secreciones. La transmisión humana es rara y no sostenida. Casos esporádicos ocurren tras exposición intensa, pero no hay evidencia de transmisión eficiente entre humanos.
Síntomas en humanos	Cuando los humanos se infectan, pueden experimentar síntomas similares a los de la gripe estacional, como fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. Sin embargo, puede llevar a complicaciones graves, incluyendo neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda.
Diagnóstico	El RT-PCR es el método estándar para detectar ARN viral en muestras respiratorias (hisopado nasal/faríngeo).
Tratamiento	Antivirales (Inhibidores de neuraminidasa): Oseltamivir (oral) y zanamivir (inhalado), ideales dentro de las 48 horas posteriores al inicio de síntomas; Baloxavir (inhibidor de la polimerasa) bajo investigación para H5N1; y cuidados de soporte, Oxigenoterapia, manejo de fluidos, ventilación mecánica en casos graves.
Tasa de mortalidad	Aunque la infección humana es infrecuente, tiene una alta tasa de mortalidad cuando ocurre, lo que ha llevado a la vigilancia constante de este virus.
Prevención	La vacunación de aves y el control de su población son medidas clave para prevenir brotes. Para los humanos, evitar el contacto con aves enfermas y practicar buena higiene son esenciales.
Vigilancia y tratamiento	Los casos humanos se tratan con antivirales como oseltamivir (Tamiflu), pero la resistencia puede ser un problema. La vigilancia continua es crucial para detectar cualquier cambio en la virulencia del virus que pudiera aumentar el riesgo para los humanos.

sobre casos en humanos son más frecuentes en Asia, particularmente China, Indonesia y Vietnam. Aunque menos comunes en Europa, también se han registrado algunos brotes entre aves y casos humanos (OPS/OMS, 2025).

La Secretaría de Salud cuenta con una reserva estratégica de 40 mil tratamientos contra la H5N1 (Oseltamivir), y hace las siguientes recomendaciones a la población:

- Lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón o soluciones a base de alcohol al 70 por ciento.
- Utilizar cubrebocas en caso de síntomas respiratorios y ventilar espacios.
- Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar.
- Lavar las manos antes de manipular alimentos cocidos y después de manipular alimentos crudos.
- Cocer adecuadamente carne de pollo y huevo (a una temperatura mayor a 70°C)
- No utilizar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y cocidos.
- Evitar tocar o acercarse a animales silvestres.

- No manipular o recoger animales muertos.
- No tocar aves o animales de corral enfermos o muertos por causas desconocidas.
- Utilizar guantes, cubre bocas y ropa protectora si se trabaja en granjas o mataderos y se tiene contacto con aves u otros animales, sus productos y desechos.
- Vigilar posibles datos de enfermedad o muerte anormal en animales de granja o traspatio, y notificarlo inmediatamente a las autoridades (Secretaría de Salud, 2025).

so) que pueden ser portadoras asintomáticas, facilitando la dispersión geográfica. El contacto directo o indirecto con aves silvestres introduce el virus en granjas avícolas, donde causa alta mortalidad. Se han reportado casos en zorros, focas y humanos, generalmente por contacto estrecho con aves infectadas. El virus persiste en agua fría contaminada con heces, lo que favorece su transmisión en hábitats acuáticos.

Figura 1. Histórico de brotes de influenza aviar y principales rutas migratorias de aves silvestres por tipo de animal durante 2023 y 2024 en la Región de las Américas. Circulo azul: Aves de corral o aves domésticas; Circulo amarillo: Aves silvestres; Triángulos verdes: Mamíferos domésticos; Amarillos: Mamíferos silvestres; Estrellas rojas: Influenza aviar - Casos humanos (Modificado de OPS/OMS, 2025).

3. ¿Cómo afecta la influenza aviar A (H5N1) a los animales domésticos?

El virus H5N1 es un subtipo de influenza A altamente patógeno que afecta principalmente a aves (Fig. 2), aunque puede infectar mamíferos y humanos. Su ecología está ligada a reservorios naturales, en donde se incluye a aves acuáticas migratorias (como patos y gan-

La persistencia del virus H5N1 se debe principalmente a la circulación en aves silvestres, quienes con sus rutas migratorias conectan regiones, permitiendo la reinfección de áreas previamente controladas. Por otro lado, en los sistemas de producción intensiva de aves con bioseguridad deficiente facilitan brotes recurrentes, o por un mecanismo de

rearrreglo genético ocurre una coinfección con otros virus de influenza aviar generando nuevas variantes, evadiendo la inmunidad. Además, el H5N1 sobrevive hasta 30 días en agua a 0 °C, pero se inactiva rápidamente a temperaturas altas.

La propagación del H5N1 ocurre principalmente por contacto directo con heces, secreciones respiratorias o superficies contaminadas en granjas o mercados de aves vivas, por vía aérea debido a aerosoles en ambientes cerrados, o por un mecanismo de replicación viral mediado por la hemaglutinina (HA) del H5N1 que se une a receptores α -2,3-siálicos en tracto respiratorio y digestivo de aves, facilitando infección sistémica, o a los receptores α -2,3 que son escasos en vías respiratorias superiores humanas, reduciendo el riesgo de contagio interhumano (CDC, 2025).

prácticas de higiene mientras se evita el contacto directo con aves silvestres o ambientes contaminados (CDC, 2025).

Los signos de influenza aviar en mascotas pueden incluir: 1) *Problemas respiratorios* como secreción nasal y ocular, tos y estornudos; 2) *Síntomas neurológicos* como convulsiones, falta de coordinación, temblores y ceguera y 3) *Otros síntomas* como fatiga, fiebre y pérdida de apetito. Aunque es inusual, los animales domésticos infectados podrían funcionar como portadores del virus hacia los humanos. El riesgo de transmisión zoonótica sigue siendo bajo, pero no se puede descartar completamente, sobre todo si hay un contacto cercano con mascotas infectadas. Para proteger a los animales domésticos y minimizar riesgos, es fundamental evitar que consuman alimentos crudos o leche no pasteurizada, no permitir que gatos y perros pasen tiempo sin supervisión al aire libre, y mantener buenas

Figura 2. Ecología, mantenimiento y propagación de los virus H5N1 (Tomado de Peiris et al., 2007).

4. Enfoque Una Salud para anticipar brotes de influenza A (H5N1)

El modelo de Una Salud (One Health) para anticipar brotes de H5N1 se basa en la integración de la información sobre la salud de humanos, animales y del medio ambiente, lo que permite mejorar tanto la predicción como la respuesta ante estos brotes (Fig. 3); este enfoque es esencial para el control de enfermedades zoonóticas como el H5N1. Los métodos y estrategias clave para implementar el enfoque Una Salud se pueden resumir de la siguiente manera:

- *Metodologías basadas en datos:* La utilización de bases de datos diagnósticas clínicas y técnicas estadísticas para identificar anomalías en enfermedades similares a la influenza puede facilitar la detección de posibles brotes. Los enfoques de aprendizaje por conjuntos han mostrado una alta precisión en la predicción de brotes, respaldada por fuentes externas como Google Flu Trends y datos de vigilancia proporcionados por la OMS (Du y Pang, 2021).
- *Modelos basados en grafos:* Las redes dinámicas de significancia de grafos virtuales (DVGSN) tienen la capacidad de aprender continuamente a partir de datos históricos sobre infecciones, sin restricciones temporales, lo que proporciona información valiosa para entender pandemias y es fundamental para la preparación en salud pública (Zhang et al., 2023).
- *Aprendizaje automático y profundo:* Los modelos híbridos que combinan redes neuronales de memoria a largo plazo

- (LSTM) con algoritmos genéticos pueden predecir eficazmente los brotes de influenza al abordar las características no lineales dentro de los datos. Estos modelos tienden a superar a los métodos estadísticos convencionales en cuanto a la predicción de picos y cronología de los brotes (Kara, 2021; Zhang y Nawata, 2017).
- *Pronóstico de transmisión espacial:* Al emplear datos sobre movilidad humana junto con modelos metapoblacionales, es posible prever el inicio de brotes locales con semanas de anticipación, lo que ofrece un tiempo crítico para implementar intervenciones en salud pública (Pei et al., 2018).
- *Vigilancia de aguas residuales:* El análisis de aguas residuales para identificar marcadores del virus influenza puede proporcionar alertas tempranas sobre brotes, como se ha evidenciado con la detección de marcadores H5 antes de las confirmaciones oficiales en casos tanto animales como humanos (Zulli et al., 2025).

5. Efectos económicos y sociales de la influenza A (H5N1) y sus repercusiones en la salud pública y la seguridad alimentaria

El virus de la influenza H5N1 tiene un impacto considerable tanto en el ámbito económico como social, afectando a la salud pública y la seguridad alimentaria a nivel global. Este virus representa un riesgo significativo, dado su potencial para infectar diversas especies, incluidos los seres humanos, además de su gran capacidad para desencadenar pandemias (Fig. 4).

Figura 3. Modelo conceptual del marco "Una Salud" para el resurgimiento de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5N1 en la interfaz entre humanos, aves y medio ambiente en aves de corral y los puntos de intervención. El concepto proporciona un marco para el desarrollo de capacidades en torno a la IAAP zoonótica y su mitigación mediante un enfoque de "Una Salud", considerando las actividades socioculturales y económicas (Fuente Alhaji et al., 2023).

5.1 Efectos económicos

En naciones con ingresos bajos y medios, la carga económica asociada a la influenza se traduce en gastos médicos directos y pérdidas importantes en productividad, lo que repercute negativamente en el desarrollo económico general (De Francisco et al., 2015). Aunque en Estados Unidos las pérdidas potenciales del PIB debido a brotes de influenza podrían ascender a miles de millones de dólares, la vacunación podría mitigar estas pérdidas (Prager et al., 2017). Además, el H5N1 ha llevado al sacrificio de millones de aves de corral, lo que impacta la seguridad alimentaria global, especialmente en las zonas más vulnerables (Lewis y Beer, 2024). La aparición del virus en ganado lechero y otros mamíferos agrava aún más los problemas relacionados con la seguridad alimentaria y la estabilidad económica (Yun, 2024; Webby y Uyeki, 2024).

5.2 Efectos sociales

El potencial zoonótico del H5N1 genera serias inquietudes en términos de salud pública, ya que las infecciones humanas pueden resultar en enfermedades graves e incluso fatales (Peiris et al., 2007; Tran et al., 2004). La habilidad del virus para cruzar barreras interspecies incrementa el riesgo de una pandemia (Shi y Gao, 2021). En países como Nigeria, prácticas socioculturales como el intercambio de aves y la falta de medidas adecuadas de bioseguridad facilitan la propagación del virus, lo que resalta la necesidad de un enfoque integral de "Una sola salud" para mejorar tanto la salud pública como la seguridad alimentaria (Alhaji et al., 2023).

Figura 4. Mecanismos de patogénesis de la enfermedad humana Influenza aviar H5N1 (Fuente Peiris et al. 2007).

5.3 Repercusiones para la salud pública y la inocuidad alimentaria.

Es fundamental fortalecer la vigilancia y asegurar el cumplimiento riguroso de las normativas de inocuidad alimentaria para prevenir infecciones humanas y gestionar brotes (Yun, 2024; Webby y Uyeki, 2024). La posibilidad de recombinación genética con virus humanos enfatiza la urgencia de aplicar medidas efectivas de contención (Tran et al., 2004). La propagación del H5N1 en diversas áreas como África y Asia subraya la importancia de una colaboración internacional en materia de vigilancia y control del virus para salvaguardar tanto la salud pública como garantizar la inocuidad alimentaria (Letsholo et al., 2022).

6. Situación Actual en Investigación Clínica, Desafíos y Perspectivas sobre la Influenza Aviar A (H5N1)

La investigación relacionada con la influenza H5N1 se enfoca en entender su modo de transmisión, la creación de vacunas y la atención a los riesgos que representa para la salud pública. Este virus altamente patógeno plantea retos considerables debido a su capacidad para provocar pandemias y su elevada tasa de mortalidad.

6.1 Investigación clínica sobre el H5N1

Transmisión y evolución: El H5N1 ha logrado expandirse a nivel global, afectando tanto a aves como a humanos, con una tasa de mortalidad alta entre los infectados. La habilidad del virus para mutar y recombinarse continúa generando obstáculos en su control y prevención (Charostad et al., 2023; Gambotto et al., 2008; Forrest y Webster, 2010).

- Desarrollo de vacunas: Se están llevando a cabo esfuerzos para crear vacunas efectivas, incluyendo aquellas basadas en virus vivos atenuados y partículas similares a virus. Estas iniciativas buscan ofrecer protección contra cepas tanto homólogas como heterólogas, con avances en los métodos de producción que mejoran la escalabilidad y efectividad (Steel, 2011; Melidou et al., 2009).
- Descubrimiento de fármacos antivirales: La investigación se concentra en identificar nuevos compuestos antivirales que apunten al dominio de unión CAP PB2 de la polimerasa H5N1. Se ha demostrado que algunos compuestos naturales tienen potencial como agentes antivirales, lo que abre nuevas posibilidades para tratamientos (Alam et al., 2024).

6.2 Desafíos en la investigación del H5N1

- Resistencia y eficacia de los fármacos: Los tratamientos antivirales convencionales enfrentan problemas como la resistencia y una eficacia limitada, lo cual subraya la necesidad de descubrir nuevos compuestos (Alam et al., 2024).
- Riesgos para la salud pública: La posibilidad de que el H5N1 desencadene una pandemia similar a la de 1918 sigue siendo una preocupación significativa, lo que resalta la urgencia de implementar estrategias efectivas de vigilancia y control (Gambotto et al., 2008; Forrest y Webster, 2010).
- Preocupaciones sobre investigación de doble uso: Los estudios sobre transmisibilidad y ganancia de función generan inquietudes éticas y de seguridad, lo que requiere un análisis cuidadoso de los riesgos frente a los beneficios (Fauci, 2012; Osterholm y Relman, 2012).

6.3 Orientaciones futuras

- **Vigilancia y control:** Es vital reforzar la vigilancia en poblaciones de aves silvestres y domésticas para monitorear y controlar la propagación del H5N1 (Amer et al., 2021; Forrest y Webster, 2010).
- **Análisis genómico y proteómico:** Un estudio exhaustivo de las interacciones entre el virus y sus hospedadores puede facilitar el diseño de nuevas estrategias de control e impulsar el desarrollo de hospedadores genéticamente resistentes (Forrest y Webster, 2010).
- **Participación pública y políticas:** Es fundamental mantener una comunicación clara y desarrollar políticas adecuadas para abordar el doble uso de la investigación sobre el H5N1, garantizando así la seguridad pública (Fauci, 2012; Osterholm y Relman, 2012).

7. Conclusiones

El enfoque "Una Salud" para prevenir brotes del H5N1 utiliza modelos avanzados basados en datos junto con aprendizaje automático, pronósticos espaciales y métodos innovadores de vigilancia como el monitoreo de aguas residuales. Estas estrategias integradas mejoran nuestra capacidad para anticipar y responder a brotes, optimizando los resultados en salud pública mediante pronósticos precisos. El virus H5N1 representa una amenaza compleja que impacta las economías, la salud pública y la seguridad alimentaria. Una gestión eficaz requiere vigilancia global, estrategias de vacunación robustas y mejores medidas de bioseguridad para mitigar sus efectos económicos y sociales. La investigación sobre el H5N1 es esencial para comprender su dinámica de transmisión, desarrollar vacunas

efectivas y enfrentar los desafíos en salud pública. Los esfuerzos continuos en vigilancia, descubrimiento de fármacos y prácticas éticas son cruciales para reducir los riesgos asociados con este virus altamente patógeno.

8. Referencias

Alam, P., et al. 2024. Understanding the Stability and Dynamics of Influenza A H5N1 Polymerase PB2 CAP-Binding Domain in Complex with Natural Compounds for Antiviral Drug Discovery. *Archives of Biochemistry and Biophysics*, 110148.

Alhaji, N., et al. 2023. An assessment of the highly pathogenic avian influenza resurgence at human-poultry-environment interface in North-central Nigeria: Sociocultural determinants and One Health implications. *One Health* 16.

Amer, F., et al. 2021. Temporal Dynamics of Influenza A(H5N1) Subtype before and after the Emergence of H5N8. *Viruses* 13.

CDC 2025. Influenza aviar en mascotas y otros animales. <https://espanol.cdc.gov/bird-flu/risk-factors/bird-flu-in-pets.html>

Charostad, J., et al. 2023. A comprehensive review of highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1: An imminent threat at doorstep. *Travel Medicine and Infectious. Disease*, 102638.

De Francisco, N., et al. 2015. A systematic review of the social and economic burden of influenza in low- and middle-income countries. *Vaccine* 33(48):6537-6544.

Du, L., Pang, Y. 2021. A novel data-driven methodology for influenza outbreak detection and prediction. *Scientific Reports*.

Fauci, A. 2012. Research on Highly Pathogenic H5N1 Influenza Virus: The Way Forward. *mBio* 3.

Forrest, H., Webster, R. 2010. Perspectives on influenza evolution and the role of research. *Animal Health Research Reviews*, 11: 3-18.

Gambotto, A., et al. 2008. Human infection with highly pathogenic H5N1 influenza virus. *The Lancet*, 371: 1464-1475.

Kara, A. 2021. Multi-step influenza outbreak forecasting using deep LSTM network and genetic algorithm. *Expert Syst. Appl.* 180: 115153.

<https://doi.org/10.1016/J.ESWA.2021.115153>

Letsholo, S., et al. 2022. Emergence of High Pathogenicity Avian Influenza Virus H5N1 Clade 2.3.4.4b in Wild Birds and Poultry in Botswana. *Viruses*, 14.

Lewis, N., Beer, M. 2024. Stop H5N1 influenza in US cattle now. *Science* 385: 123-123.

Melidou, A., et al. 2009. Influenza A(H5N1): an overview of the current situation. *Euro Surveillance: European Communicable Disease Bulletin*, 14:20.

Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la de la Salud (OPS/OMS). 2025. Actualización Epidemiológica: Influenza aviar A(H5N1) en la Región de las Américas, 4 de marzo del 2025. Washington, D.C.: OPS/OMS. (Última consulta mayo 7, 2025).

Osterholm, M., Relman, D. 2012. Creating a mammalian-transmissible A/H5N1 influenza virus: social contracts, prudence, and alternative perspectives. *Journal of Infectious Diseases* 205(11): 1636-163.

Pei, S., et al. 2018. Forecasting the spatial transmission of influenza in the United States. [Proceedings of the National Academy of Sciences](#), **115**:2752-2757.

Peiris, J., et al., 2007. Avian Influenza Virus (H5N1): a Threat to Human Health. [Clinical Microbiology Reviews](#) **20** (24):267.

Prager, F., et al. 2017. Total Economic Consequences of an Influenza Outbreak in the United States. [Risk Analysis](#) **37**.

Secretaria de Salud. 2025. Secretaría de Salud informa la detección del primer caso humano de [influenza aviar A \(H5N1\)](#), (Última consulta mayo 7, 2025).

Shi, W., Gao, G. 2021. Emerging H5N8 avian influenza viruses. [Science](#), **372**: 784-786.

Steel, J. 2011. New strategies for the development of H5N1 subtype influenza vaccines: progress and challenges. [BioDrugs: clinical immunotherapeutics, biopharmaceuticals and gene therapy](#), **25**(5):285-98.

Tran, T., et al. 2004. Avian influenza A (H5N1) in 10 patients in Vietnam. [New England Journal of Medicine](#), **350**(12):1179-1188.

Webby, R., Uyeki, T. 2024. An Update on Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Virus, Clade 2.3.4.4b. [Journal of Infectious Diseases](#), **230**(3): 533-542

Yun, C. 2024. Unprecedented H5N1 outbreak: a rare cross-species influenza threat. [Animal Bioscience](#) **37**: 1661-1663.
<https://doi.org/10.5713/ab.24.0560>

Zhang, J., Nawata, K. 2017. A comparative study on predicting influenza outbreaks. [Bioscience Trends](#), **11**(5): 533-541.

Zhang, J., et al. 2023. Predicting influenza with pandemic-awareness via Dynamic Virtual Graph Significance Networks. [Computers in Biology and Medicine](#) **158**:106807.

Zulli, A., et al. 2025. 309. Detection of hemagglutinin H5 influenza A virus sequence in municipal wastewater solids during an outbreak of avian influenza. [Open Forum Infectious Diseases](#) **12**.

Sobre el autor

Dr. Felipe Ascencio
Investigador Titular D y profesor en el CIBNOR, SNII III. Responsable del Laboratorio de Patogénesis Microbiana. Loop: 264286; Scopus: 57247070500; ORCID: 0000-0003-3515-8708.